

KOMBINATORIKAGA DOIR MISOLLAR ORQALI MANTIQNI KUCHAYTIRISH USULLARI

Annotatsiya: Maqolada Kombinatorika elementlariga doir misollar yechish usullari bayon qilingan. Interfaol «Kichik guruhlarda ishlash» usulini qo'llagan holda darsni samarali o'tish yo'llari keltirilgan. «Kichik guruhlarda ishlash» metodini qo'llashda foydalanish mumkin bo'lgan bir nechta misollar tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: Kombinatsiya, o'rinlashtirish, o'rinalmashtirish, guruhlashlar, «Kichik guruhlarda ishlash» usuli, baholash, interfaol metodlar.

KIRISH

Hozirgi vaqtda ilg'or pedagogik texnologiyalar (interfaol usullar) mashg'ulot turlari ko'p bo'lib, ularni dars mavzusining xususiyatlari hamda ko'zda tutilgan maqsadlarga muvofiq tanlanadi va tegishli tayyorgarlik ko'riladi. Bu matematika fani darslarini o'tishda juda muhim hisoblanadi. Bunda o'quvchilarning tayyorgarliklariga o'ziga xos talablar qo'yiladi. Xususan: mashg'ulotda faol ishtirok etish uchun zarur bilimlarni o'zlashtirganlik, muloqotga tayyorlik, o'zaro hamkorlikda ishlash, mustaqil fikrlash, o'z fikrini erkin bayon qilish va himoya qila olish ko'nikmalari va boshqalar...

Mashg'ulotda vaqtdan unumli foydalanish zarur. Buning uchun zarur vositalarni to'g'ri tanlash, tayyorlash hamda mashg'ulot o'tkazuvchilar va ularning vazifalari aniq belgilangan bo'lishi kerak.

Bilimlarni takrorlash, ko'nikmalarni shakllantirish, rivojlantirish, mustahkamlash, yangi bilimlarni berish, amalda qo'llash mashg'ulotlarida hamda o'quv fanining xususiyatlarini hisobga olgan holda har bir mavzu bo'yicha eng maqsadga muvofiq bo'lgan ilg'or pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlash nazarda tutiladi.

ASOSIY QISM

Interfaol metodlar konstruktivizm nazariyasi bilan bog'liq bo'lib, konstruktivizmning quyidagi asosiy xulosalarini hisobga olish kerak:

o'quvchi o'zi o'rganishi kerak, aks holda unga hech kim hech narsani o'rgata olmaydi;

o'qituvchi o'quvchilarga bilimlarni «kashf qilishga» yordam beradigan jarayonni tashkil qiladi;

bilim borliqdan ko'chirilgan nusxa emas, uni odam shakllantiradi.

Interfaol metodlarning pedagogik-psixologik asosi konstruktivizm nazariyasi (Dj.Dyui), eng yaqin rivojlanish sohasi (L.S.Vigoskiy), bola intellektining rivojlanishi (J.Piaje), intellektning ko'p turliligi (G.Gardner) hamda yuqorida bayon etilgan o'quv maqsadlari taksonomiyasi (B.Blum) haqidagi ma'lumotlardan iborat. Buning uchun har bir o'qituvchi o'z ustida tinmay ishlashi zarur.

Maqolada keltirilgan mavzu: ayrim ratsional tenglamalarni yechishda kichik guruhlarda ishlash interfaol usulini qo'llash tavsiya qilinadi.

Kichik guruhlarda ishlash o'quvchilarning darsda faolligini ta'minlaydi, har biri uchun munozarada qatnashish huquqini beradi, bir-biridan auditoriyada o'rganishga imkoni tug'ildi, boshqalar fikrini qadrlashga o'rgatadi.

QO'LLANISH USULI

Faoliyatni tanlash. Mavzuga oid muammo shunday tanlanadiki, natijada talabalar uni o'rganish (bajarish) uchun ijodiy faoliyat ko'rsatishlari zarur bo'ladi va vazifalar belgilab olinadi.

Zaruriy asos yaratish. Talabalar kichik guruh ishida qatnashishlari uchun tanlangan faoliyat bo'yicha ba'zi bilim, ko'nikma va malakalarni oldindan egallagan bo'lishlari kerak.

Guruhni shakllantirish. Odatda xar bir guruhda 3-5 o'quvchi bo'ladi (ehtimol, kam yoki ko'p bo'lishi mumkin). Agar guruhda ishlash u yoki bu yozma hujjat tayyorlashni talab etsa, yaxshisi 2-3 kishili guruh tuzilgani ma'qul.

Guruh o'lchovi masalaning muhimligi, auditoriyadagi talabalar soni, o'quvchilarning bir-biri bilan konstruktiv holatda o'zaro harakatiga bog'liq holda o'zgaradi. Eng yaxshisi, »getrogen» guruh tashkil etishidir (jinsi, o'zlashtirish darajasiva boshqa belgilar asosida). Guruhda ishlash o'quvchilar o'rtasida vazifalarni aniq taqsimlashga tayanadi (misol uchun, bir talaba munozarani boshqaradi, ikkinchisi yozib boradi, uchinchisi spiker (sardor) rolini o'taydi va hokazo).

Auditoriyani guruhlarga ajratish, xoxish bo'yicha yoki hisob bo'yicha amalga oshiriladi.

Aniq yo'l-yo'riqlar ko'rsatish. o'quvchilarga faoliyatni bajarish bo'yicha aniq va xajm jixatdan ko'p bo'lmagan tushuntirish beriladi. o'qituvchi guruhlarining ishlash tezligi turlicha bo'lishini inobatga olgan holda vaqt chegarasiniaytadi. Guruhlar kerakli materiallar va axborotlar bilan ta'minlanadi. Talabalguruhda ishni boshlashlari uchun vazifalarini aniq tushunib etganligi tekshirib ko'riladi

Qo'llab quvvatlash va yo'naltirish. o'qituvchi zarurat tug'ilsa guruhlar yoniga navbatma- navbat kelib to'g'ri yo'nalishda ishlayotganligini qayd etadi yoki ularga yordam beradi, guruhlarga ta'zviq o'tkazilmaydi.

Muhokama qilish va baholash. Guruhlarda ish yakunlangach, ular natijalari bo'yicha axborot beradilar. Buning uchun xar bir guruh o'z sardorini belgilaydi.

Zarurat tug'lsa, faoliyat natijalari bo'yicha bildirilgan fikrlar o'qituvchi tomonidan yozilib boriladi. Muhimi, guruhning yechimining asoslanishini aniqlashtirib olishdi. Agar vaqt etarlicha bo'lsa, u yoki bu fikrni argumentlashda guruhlar bir-biriga savol ham berishlari mumkin.

Kichik guruhlarda ishlash natijalari o'qituvchi tomonidan baholanadi.

Bunda faoliyatni to'g'ri va aniq bajarish, vaqt sarfi asosiy mezon hisoblanadi.

Ushbu metod qo'llanilganda talaba kichik guruhlarda ishlab, darsda faol ishtirok etish huquqiga, boshlovchi rolda bo'lishga, bir-biridan o'rganishga va turli nuqtai nazarlarni qadrlash imkoniga ega bo'ladi.

Kichik guruhlarda ishlash metodi qo'llanilganda o'qituvchi boshqa noan'anaviy metodlarga qaraganda vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki o'qituvchi bir vaqtning o'zida barcha talabalarni mavzuga jalb eta oladi va baholay oladi.

-Kichik guruhlarda ishlash» metodining afzalligi:

-o'qitish mazmunini yaxshi o'zlashtirishga olib keladi;

-muloqotga kirishish ko'nikmasining takomillashishiga olib keladi;

-vaqtni tejash imkoniyati mavjud;

-barcha talabalar jalb etiladi;

-o'z-o'zini va guruhlararo baholash imkoniyati mavjud bo'ladi.

-«Kichik guruhlarda ishlash» metodining kamchiliklari:

-kuchsiz talabalar bo'lganligi sababli kuchli talabalarning ham past baho olish ehtimoli bor;

-barcha talabalarni nazorat qilish imkoniyati past bo'ladi;

guruhlararo o'zaro salbiy raqobatlar paydo bo'lib qolishi mumkin.

Shu sababli, talabalarga Kombinatorika elementlariga doir misollar yechishni o'rgatish bilan bilan bir qatorda, ular o'tilgan nazariy mashg'ulotlarni qanday tushunganliklarini bilib olish ham o'qituvchi uchun muhim hisoblanadi. Ushbuni inobatga olib, har bir guruhga har xil turdagi misollarni yechishni tavsiya qilish ijobiy samara beradi. Har bir guruhga misollar tavsiya qilinib, yechimlari tekshiriladi.

(1-guruh uchun): 2,3,4 raqamlaridan ularningn har biri tarkibida faqat bir marta qatnashadigan nechata uch xonali son tuzish mumkin.

Yechish. Kombinatorikaning asosiy printsiptiga ko'ra, bunday uch xonali sonlar soni $P_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ ta bo'ladi.

(2-guruh uchun): Biror tashkilotda turli lavozimlarga 8 ta nomzoddan 3 tasi tanlanmoqda. 8 nomzoddan 3 tadan qilib nechata guruh tuzish mumkin.

Yechish. Masalani yechish uchun o'rinlashtirishlar uchun formuladan foydalanamiz. $n=8$ va $m=3$ bo'ladi. $N=8 \cdot 7 \cdot 6=336$ ta guruh tuzish mumkin.

(3-guruh uchun): Biror tashkilotda turli lavozimlarga 8 ta nomzoddan 3 tasi tanlanmoqda. 8 nomzoddan 3 tadan qilib nechata turli guruhlar tuzish mumkin.

Yechish. Turli guruhlar tarkibi hech bo'lmaganda bitta elementi bilan farqlanishi kerak. Guruhlashlar soni formulasida $n=8$ va $m=3$ deb olsak,

$N=8!/(3!(8-3)!)=(6 \cdot 7 \cdot 8)/6=56$ ta guruh tuzish mumkin.

(4-guruh uchun): 5 ta elementdan 2 tasi bir xil. Ulardan barcha mumkin bo'lgan o'rin almashtirishlar nechata?

Yechish. Takroriy o'rinalmashtirishlar formulasiga ko'ra; $n=5$, $n_1=2$, $n_2=1$, $n_3=1$.

Demak, $N=5!/(2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!)=3 \cdot 4 \cdot 5=60$ ta.

Kelgusida «Kichik guruhlarda ishlash» metodini qo'llashda foydalanish mumkin bo'lgan bir nechta misollar mustaqil yechish uchun tavsiya qilinadi:

Quyidagi masalalar yechilsin

Ixtiyoriy ikki qo'shni raqamlari har xil bo'lgan nechta to'rt xonali son hosil qilish mumkin?

Musobaqaning 10 ta ishtirokchisiga 3 ta yutuqni necha xil usul bilan taqsimlash mumkin.

Ma'lum uchta kitob yonma-yon turadigan qilib, 7 ta kitobni tokchaga necha xil usul bilan taxlash mumkin.

Birinchi talabada 7 xil, ikkinchisida 16 xildagi kitoblar bor bo'lsa, kitobga kitobni necha xil usul bilan almashtirishlari mumkin. 2 ta kitobga 2 ta kitobnichi?

3,3,5,5,8 raqamlaridan nechta besh xonali son hosil qilish mumkin.

Ma'lum bir to'lovlarni to'lash 9 ta convert keldi. Konvertlarni ochish tartibining nechata usuli bor?.

15 ta er ychastkasining birida neft bo'lishi ehtimoli aytili. Ma'lum kompaniyaning mablag'i 8 tasini tekshirishga etadi. Kompaniya bu 8 tani necha usul bilan tanlashi mumkin?

Koronada 3 ta turli bosh o'rinlar bor. 10 ta nomzod bo'lsa, bosh o'rinlar necha usul bilan to'ldirilish mumkin?

0,3,4,5 raqamlaridan nechata uch xonali son tuzish mumkin?